

“Ilmiy tadqiqotlarni amaliyotga joriy qilishning muammo va yechimlari” mavzusidagi onlayn xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 20-21-fevral
FANLARARO O‘ZARO BOG‘LANISH ZAMONAVIY IDAKTIKANING KOMPLEKS MUAMMOSI SIFATIDA

M.S.Xodjamberdiev
Andijon davlat universiteti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18944558>

XXI asrning birinchi choragi dunyo hamjamiyatida fan, texnika, texnologiyalarning rivojlanib borishi, ularga mos holda ishlab chiqarish kuchlari va ishlab chiqarish munosobotlarining o‘zgarib borishi bilan, mamlakatimizda xuquqiy adolatli demokratik davlat va erkin fuqorolik jamiyati qurilishi jadal sur‘atlar bilan davom etishi bilan tafsiflanib, hozirgi kun milliy oliy ta‘lim tizimimiz oldiga murakkab muhandislik-texnologik jarayonlar bilan boshqariladigan ishlab chiqarishda faoliyat yurita oladigan yuqori kasb-hunar mahoratiga ega bo‘lgan, yuqori intellektual salohiyatli, yuksak ma‘naviy-ahloqiy fazilatlariga ega bo‘lgan mutahassislarni tayyorlashni maqsad va vazifa qilib qo‘ymoqda.

Bunday vazifalarni bajarish ta‘lim jarayonida texnik fanlarning asosi bo‘lgan fizika fanining dalillari, tushunchalari, qoidalari, qonuniyatlari, nazariyalarini kimyo va biologiya fanlarining mazmunini tushuntirishda ularning o‘zaro uzviy bog‘lig‘ligi asosida zamonaviy ta‘lim va ahborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalangan holda talabalarda bilim, ko‘nikma, malakalar tizimini shakllantirish negizida kreativ kompetentsiyalarni rivojlantirish asosida amalga oshiriladi.

Oliy ta‘lim tizimida faoliyat yuritayotgan professor o‘qituvchilar fanlararo o‘zaro bog‘lanishning o‘ziga xos xususiyatlarini, ularni ta‘lim jarayonida amalga oshirish qonuniyatlarini bilishlari asosida ta‘lim jarayonida talabalarga bizni o‘rab olgan moddiy dunyodagi bilishning umumiy ob‘ektlari bo‘lgan, bir-birlari bilan o‘zaro uzviy bog‘lanib ketgan fizika, kimyo, biologiya va boshqa fanlarning o‘rganich predmetlari hisoblangan jonli va jonsiz tabiatdagi jismlar, jarayonlar, qonuniyatlarni tizimli, yahlit tushuntirishlari uchun sharoit yaratilib, ular haqida talabalarda keng qamrovli, atroflicha ilmiy dunyoqarashni tarkib toptirib, mutahassisliklari boyicha jahon standartlari talablariga javob beradigan bilim, amaliy faoliyat ko‘nikma va malakalarni hamda muayyan kreativ kompetentsiyalarni shakllantirishga imkoniyat yaratadi.

Bu esa Oliy ta‘lim tizimimiz orqali ishlab chiqarishning turli sohalari bo‘yicha tayyorlanayotgan bo‘lajak mutahassislarda chet eldan mamlakatimizga kirib kelayotgan, zamonaviy murakkab texnologik qurilmalar bilan ishlash ko‘nikma va malakalarini tarkib toptirishga, buning natijasida korxonalarda sifatli, suyuq sotiladigan mahsulotlar tayyorlanishiga sharoit yaratilib, ulardan mamlakatimizning ichki ehtiyojlarini qondirishga va jahon bozoriga eksport qilishga imkoniyat yaratadi va bu

davlat va jamiyatning Oliy ta‘lim tizimiga qo‘yayotgan talablarni bajarilichida muhim ahamiyatga egadir[1,2,3].

Fanlararo o‘zaro bog‘lanish muammosini har tomonlama o‘rganish pedagogikaning ilmiy, nazariy asoslarini rivojlantirishga va o‘qituvchilarning amaliy faoliyatida muhim ahamiyatga ega[4].

Fanlararo bog‘lanish umumiy metodologik tizimlilik tamoyilining aniq bir shakli bo‘lib, u talabalarda o‘ziga xos fikrlash turini – tizimli fikrlashga asos yaratadi.

Talabalar tomonidan turli xil o‘quv fanlardan o‘zlashtirgan nazariy bilim va amaliy fa‘oliyat ko‘nikma hamda malakalarining alohida elementlari o‘rtasidagi bog‘lanishlarni o‘rnatilishi talabaning bilimlar tizimini, fikrlash dinamikasini, bilish faoliyatning ijodiy usullarini shakllantirishga imkon beradi.

Fanlar asosining mazmun-mohiyatini talabalarga tushuntirishda, shuningdek hosil bo‘lgan bilimlarni amaliy faoliyat ko‘nikma va malakalariga aylanishida, shuningdek ularni muayyan kompetentsiyalarga aylantirishda boshqa fanlardan o‘zlashtirilgan bilimlarga tayanish, asoslanish pedagogika fanining eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Fanlararo bog‘lanishning metodologik asosi — moddiy dunyoning birligi hamda tabiat, jamiyat va tafakkurning o‘zaro bog‘liqligi haqidagi qoidadir.

Fizika, kimyo va biologiya bir-birlari bilan o‘zaro chambarchas uzviy bog‘liqlikda bo‘lib, ularning o‘zaro munosabatlari bilishning umumiy ob‘ektlari bo‘lgan (jonli va jonsiz tabiatdagi jismlar, jarayonlar, qonuniyatlar) va ilmiy bilishning umumiy usullari (nazariy, eksperimental, matematik) bilan uzviy bog‘liqlikda bo‘ladi.

“Ilmiy tadqiqotlarni amaliyotga joriy qilishning muammo va yechimlari” mavzusidagi onlayn xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 20-21-fevral

Pedagogik adabiyotlarda fanlararo bog‘lanish tushunchasining turli ta’riflari mavjud bo‘lib, umumiy bo‘lgan ishchi ta’rifi hozirgacha mavjud emas. I. D. Zverev va V. N. Maksimovalar: "O‘qitish jarayonida fanlararo bog‘lanishlarning xilma-xilligi bu tushuncha mohiyatini aniq belgilab bo‘lmagani ko‘rsatadi... Tadqiqotchilar “fanlararo bog‘lanish” atamasining ta’rifiga turli nuqtai nazar bilan yondashib, ko‘pincha ushbu tushunchani bir nechta ma’nolarda talqin qiladilar. Buning sababini **biz atamani yuzaki ishlatilishida emas, balki fanlararo bog‘lanishning o‘ziga xos, ob’ektiv ravishda mavjud bo‘lgan ko‘p funksiyali xususiyatida ko‘ramiz deb takidlaydilar**”,

Ba’zi tadqiqotchilar (I. D. Zverev, V. N. Maksimova, I. T. Ogorodnikov, E. I. Shukina) fanlararo bog‘lanishni didaktikaning tizimlilik tamoyili deb hisoblab, tizimlilik tamoyili — asosiy didaktik tamoyil bo‘lib, fanlararo bog‘lanish esa ushbu tamoyilning bir qismi hisoblanadi. “Fanlararo aloqalar tizimlilik tamoyilining umumiy metodologik tamoyil sifatidagi aniq ko‘rinishlaridan biridir va u maxsus fikrlash turini - tizimli fikrlashni belgilaydi” .

I. D. Zverev, V. N. Maksimovalar fanlararo aloqalar ta’lim mazmunida ilmiylik tamoyilini ham amalga oshirishga xizmat qilishligi haqida fikr bildirib, “Fanlararo aloqalar o‘quvchilarga barcha fanlarning umumiylikni anglashga yordam beradi va har bir o‘quv fanidagi fan mazmuni va usullarining o‘ziga xosligini ko‘rsatadi” .

Fanlararo bog‘lanishni ba’zi mualliflar (N. M. Cherkes-Zoda, V. N. Fedorova, A. V. Usova, D. M. Kiryushkin va boshqalar) didaktik sharoit deb hisoblab, to‘g‘ri qo‘llanilganda ular nafaqat ta’lim jarayonini tizimlashtirishga va bilimlarni mustahkam o‘zlashtirishga yordam berishini, balki o‘quvchilarning ta’limga qiziqishini kuchaytirishini, shuningdek, ularni tabiat qonunlari, g‘oyalar va nazariyalar haqidagi ilmiy tushunchalar bilan tanishtirishini ta’kidlaydi. Natijada bilimlar nafaqat aniq, balki umumlashtirilgan bo‘ladi, bu esa o‘quvchilarga ularni yangi vaziyatlarga qo‘llash va amaliyotda ishlatish imkonini beradi.

Boshqa mualliflar (V. N. Fedorova, P. G. Kulagin, I. D. Zverev, V. N. Maksimova, I. M. Vasilkova, G. F. Fedorets va boshqalar) fanlararo bog‘lanishlar— bu pedagogik kategoriya bo‘lib, u haqiqiy hayotdagi ob’ektlar, hodisalar va jarayonlar o‘rtasidagi sintezlovchi, integrativ munosabatlarni ifodalaydi. Ushbu munosabatlar ta’lim-tarbiya jarayonining mazmuni, shakllari va usullarida aks etadi hamda o‘quvchilarni bilim olish, rivojlanish va tarbiyalash funksiyalarini ularning organik birlikda bajarilishida ta’minlaydi deb .

Har bir yondashuv fanlararo bog‘lanish tushunchalari ta’rifi muammosini hal qilmasa ham, ularning har biri uning ma’lum bir qismini to‘g‘ri aks ettiradi. Fanlararo bog‘lanishning eng muhim xususiyatlari va ifodalanishining to‘liq tavsifi , ularni alohida-alohida emas, faqatgina barcha mavjud ta’riflar birgalikda ko‘rib chiqilganda bo‘ladi.

Yuqorida bayon qilingan fanlararo o‘zaro bog‘lanishning ilmiy-nazariy asoslarini bilishlik va talabalar tomonidan ta’lim jarayonida uning xususiyatlaridan foydalanish, ularga bizni o‘rab olgan moddiy dunyodagi bilishning umumiy ob’ektlari bo‘lgan, bir-birlari bilan o‘zaro uzviy bog‘lanib ketgan fizika, kimyo, biologiya va boshqa fanlarning o‘rganich predmetlari hisoblangan jonli va jonsiz tabiatdagi jismlar, jarayonlar, qonuniyatlarni tizimli, yahlit tushuntirishlari uchun sharoit yaratilib, ular haqida talabalarda keng qamrovli, atroflicha dunyoqarashni tarkib toptirib, mutahassisliklari boyicha jahon standartlari talablariga javob beradigan ilmiy bilim, amaliy faoliyat ko‘nikma va malakalarni hamda muayyan kreativ kompetentsiyalarni shakllantirishga imkoniyat yaratadi .

Shu bois, bizningcha fanlararo bog‘lanishni amalga oshirish o‘quvchilarning bilimlarini takomillashtirish va ularning o‘quv-biluv faoliyatining samaradorligini oshirish sharoitlaridan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar ro‘yhati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 28 fevraldagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi. to‘g‘risida”gi PF-27-son Farmoni.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentyabrdagi “O‘zbekiston-2030” Strategiyasi to‘g‘risida” gi PF-158-son Farmoni.

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8 oktyabr “O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-son Farmoni.

4. Xodjamberdiyev M.S., Ta’lim tarixida fanlararo bog‘lanishning roli va o‘rni. O‘zbekiston Milliy universitet Xabarlari, 2026 yil, 1-son, 215-218 b.